

ПУТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Хамидов А.А

к.и.н., доцент ХГУ им. Б. Гафурова

Аннотация: В данной статье рассказывается о теме «Нападение монголов на Среднюю Азию и борьба с захватчиками» на основе современных образовательных технологий через историческую науку. Один из таких современных уроков иллюстрируется уроком потенциала между группами. Этот современный план уроков включает темы, связанные с группами, кроссворды, викторины и волшебные вопросы. В статье всесторонне освещена организация потенциального урока учителем на основе современных технологий, активность учащихся во время урока, учебно-воспитательная значимость урока.

Ключевые слова: современные образовательные технологии, потенциал учителя, педагогическая технология, волшебный вопрос, дискуссия, потенциальный урок.

В современных условиях в национальной политике образования и обучения есть много изменений. Переход к процессу компетентного отношения в образовании и формированию нормативно-правовой базы страны в процессе инноваций, изобретений, творчества и повышения технологического уровня – одна из реформ, которые мы проводим. Развитие компетенций признается результатом образования, и в процессе обучения развивается каждый предмет. Поэтому по направлению компетентности каждый образовательный предмет направлен на формирование и развитие определенной группы конкретных компетенций. [1, 14].

Тема: Героическая борьба хужандцев (7 класс)

Цель урока: научить учащихся работать самостоятельно, развивать интеллектуальные способности, умение оценивать и получать информацию о предмете.

Учебные материалы: учебник, дополнительная литература, визуализация, кроссворды, анкеты, сложные работы.

Подход к уроку

1. Организация урока: Подготовка учащихся к уроку: здравствуйте;

- проверить статус класса;

- учет явки с помощью дежурного;

II. Задать домашнее задание

1. Учитель начинает урок со следующего тезиса: «О, тот, кто умер

Если вы добры к людям и патриотам, похороните меня вместе с этой горсткой земли, которая является памятником моей любимой Родины!»

«Мне приснился аромат плащаницы на земле родины

Очень хочется осуществить эту мечту!»

2. Класс разделен на две группы: А) «Худжанд», Б) «Темурмалик».

Два члена жюри выбираются из числа учащихся класса и преподавателя предмета для объективной оценки деятельности групп.

3. Руководители групп предоставляют информацию о содержании названия своей группы. Сопровождающие делят доску на две части и пишут названия групп.

1-я группа «ХУДЖАНД»

2-я группа «ТЕМУРМАЛИК»

4. Учитель просит учеников выполнить домашнее задание. Предыдущая тема «Монгольское нашествие и героическая борьба народов Средней Азии с захватчиками».

5. По одному человеку от каждой группы выходит к доске и дает информацию по пройденным темам:

1. Что вы знаете о трагедии Утрора?

2. Опишите героическую борьбу утрорского народа?

3. В каких направлениях Чингисхан направил свою армию?
4. Расскажите о подвигах храбрых бухарцев?
5. Охарактеризуйте фактами героическую борьбу самаркандцев?
6. Какие классы предали самаркандцев?

Т					М				К
	И							Н	
	А						Н		
М				У				Д	
Х			Е				А		
	О				А				

ОТВЕТЫ:

1. Темурмалик
2. Чингисхан
3. Самарканд
4. Мангуберди
5. Хорезмшах
6. Хорасан

Оценка работы студентов

III. Представляем новую тему

Героическая борьба жителей Худжанда

План урока:

1. Представление групп
2. Работа с историческим кроссвордом.
3. Игра «Знаешь ли ты?»»
4. Игра «Волшебный вопрос».
5. Стимуляция ума

Исходя из первого условия, обе группы предоставляют полную информацию о названии своей группы.

Группа "Худжанд"

1. Название нашей группы «Худжанд».

2. Наш девиз: «Справедливость всегда победит».

3. Сначала Чингисхан послал на завоевание Худжанда почти 5 тысяч воинов, но они были разбиты защитниками. Поэтому он отправил 20 000 солдат и 50 000 пленных местных жителей для захвата Худжанда после взятия Самарканда.

4. Чингисханы вырезали жителей Баноката по дороге в Худжанд, разграбили город, превратили его в руины, а затем подожгли. Посланных для захвата Худжанда монголов возглавил сын Чингисхана-Чагатай, славившийся своим невежеством и жестокостью.

5. Худжандцы во главе со своим мужественным сыном Темурмаликом столкнулись с врагом на правом берегу реки Сыр и не позволили ему переправиться через реку и захватить древнюю крепость и город. Защитники города вышли на остров, расположенный на реке Сир, и взяли укрепления, а оттуда продолжили борьбу с захватчиками. [2, 25].

Знакомство с группой «Темурмалик»

1. Название нашей группы: Темурмалик

2. Наш девиз: «Справедливость и мир приведут нас к победе».

3. Когда Мухаммад Хорезмшах бежал в каждый город, которого он достиг, он говорил его жителям: «Если вы не можете убежать, сдавайтесь». Но отважный Темурмалик не послушал столь бесчестных слов и считал защиту родного города долгом своей жизни.

4. Перед нашествием монголов Темурмалик осмотрел город Худжанд и искал подходящее место для строительства крепости и засады. В Худжанде уже был замок, но у нового замка было много преимуществ. Посреди реки Сэр он нашел остров, очень подходящий для замка был подходящим.

5. Темурмалик прекрасно знал, что злобный Чингисхан разрушил многие города и деревни Моваруннахра и Хорасана и других стран пушками и баками, полными нефти. Однако построенная на острове крепость Темурмалика была от

них безопасна, поскольку камни и цистерны с нефтью не могли добраться до крепости со стороны реки.

(Примечание: после окончания первого условия обеим группам будут предоставлены исторические кроссворды.

На таком уроке преподаватель выступает в роли контролера и оценивает каждое состояние.

Работа с кроссвордами

Кроссворд группы «ХУДЖАНД»

3 6 2 3 8

Ч И Н Г И З Х А Н

9 1 5 4

1. Ч-3..... Название города (Чоч)
2. И-9..... Начальник обороны (Темурмалик)
3. Н-5..... Название города (Худжанд)
4. Г-1. ..Название города (Ганжа)
5. И-2..... Название реки (Сирдарья)
6. 3-5.....Известная личность (Хорезмшах)
7. Х-3..... Название города (Бухара)
8. 0-4.....сын Чингисхана (Октай)
9. Н-9..... Название города (Самарканд)

Кроссворд группы «Темурмалик»

7 3 2 5 8

С А М А Р К А Н Д

3 4 6 3

1. С-7..... Название государства (Афганистан)
2. А-4. Сын Чингисхана (Джагатай)
3. М-3... Начальник обороны (Темурмалик)
4. А-4. ..Имя шпиона (Ахмади Худжанди)
- 5.Р-2.....Название города (Ургенч)
- 6.К-6.....Название города (Самарканд)

7. А-5. Название реки (Сырдарья)

8. Н-3. Название города (Кандагар)

9. Д-7.. Великий человек (Джалалуддин) [3, 33].

После разгадывания кроссвордов учитель исправляет свои ошибки и выставляет им баллы.

Игра «Знаете ли вы?»

В этом случае обеим группам будет задано по 8 вопросов. За каждый правильный ответ дается 1 балл. Учитель задает вопросы один за другим, за правильные ответы начисляются баллы.

Вопросы группе «Худжанд»

1. Сколько солдат Чингисхан послал на завоевание Худжанда. Какой город они сожгли по пути в Худжанд?

2. Расскажите о борьбе жителей Худжанда?

3. Какую роль сыграли торговцы-шпионы и местная знать-предатели в завоевании Худжанда?

4. Где укрепились защитники после взятия Худжанда? Кто был их лидером?

5. Какие меры предприняли чингизы для захвата водной крепости Темурмалик?

6. Какое наказание наказали темурмаликцы торговцу-шпиону Ахмаду и его товарищам?

7. Как поступил Чингисхан с городом и его жителями после завоевания Худжанда?

8. Расскажите о приходе Темурмалика на войну против монголов?

Вопросы группе «Темурмалик»

1. Какую роль сыграли в этом сражении водный замок и парусные корабли?

2. Почему Темурмалик покинул водную крепость?

3. Каких героев и чудес показал Темурмалик и его спутники на водном пути?

4. Что делал Темурмалик в Ургенче и какие города он освободил от врага?
 5. Расскажите о дальнейшей деятельности Темурмалика?
 6. Каким человеком был Джалалуддин?
 7. Сражался ли Джалалуддин? вместе с Темурмалик на каких территориях
 8. Расскажите о последующей борьбе Джалалуддина Хорезмшаха?
- Следующее условие называется «Магический вопрос».

В этом состоянии обеим группам задаются интересные вопросы, основанные на истории древнего мира. Та группа, которая узнает первой, поднимает руку и отвечает.

Учитель учитывал вопросы и ответы и суммировал баллы.

Волшебные вопросы:

1. Он сформировал из этих сил сильную и стройную армию и поднялся против Чингиса, чтобы взять в свои руки город Ургандж хранить Ему даже удалось освободить крупнейший город ниже по течению Сыра Еникент из рук злобных монголов. После этого он присоединился к сыну Мухаммад-хорезмшаха-Джалалуддину Хорезмшаху, который воссел на троне после побега отца и, в отличие от отца, проявил мужество и отвагу в жестоких боях против монголов. Кто это? (Ответ: Темурмалик).

2. В 1220-1221 годах вместе с Темурмаликом и его войском он вел ожесточенные бои в Баглане, Кандагаре, Балхе, Кабуле и нанес смертельные удары Чингизам. Он одержал блестящую победу над армией Чингисхана в Парване и получил много добычи. Самая жестокая битва произошла в ноябре 1221 года в устье реки Инд. Монгольская армия сражалась под предводительством самого Чингисхана. Его воины отбивали бешеные атаки врага, но противник вывел на поле боя новые силы. (Ответ: Джалалуддин). [4, 39].

Стимуляция ума

1. Сколько солдат Чингисхан послал на завоевание Худжанда, какой город они сожгли по пути в Худжанд?
2. Расскажите историю о борьбе худжандцев?

3. Какую роль сыграли торговцы-шпионы и местная знать-предатели в завоевании Худжанда?

4. Где укрепились защитники после взятия Худжанда? Кто был их лидером?

5. Какие меры предприняли чингизы для захвата водной крепости Темурмалик?

6. Какое наказание наказали темурмаликцы торговцу-шпиону Ахмаду и его товарищам?

7. Как поступил Чингисхан с городом и его жителями после завоевания Худжанда? [5, 44-45].

IV. Закрепление темы урока.

V. Задание домашнего задания. Страницы 187-190

VI. Подведение итогов урока и объявление оценок.

Сначала деятельность групп оценивают два человека, входившие в состав жюри, затем учитель истории подводит итоги урока и оценивает знания учащихся.

Результаты исследования состояния реализации образовательных программ предметов в частности, в процессе реализации компетентного подхода к образованию в 7 классе видно, что учителя и ученики постепенно лучше понимают его суть, и это является источником удовольствия.

Литература:

1. Ниязов Ф., Зиев М., Модуль 1. Регулирование компетентного образования. (Руководство для учителей). Душанбе, 2016 г.-С 14

2. Садриддин Айни. Темурмалик – герой таджикского народа. Душанбе, 1987 г.-С 28

3. Мурадов Н. Учебное пособие по предмету история таджикского народа, класс. – Душанбе, 2007 г.-С 33

4. Хоназаров Э.Энциклопедия, 1 том. Ташкент, 1991.-С 44-45

5. Ходжаев С, Муллоджонов С. История таджикского народа 7 класс.- Душанбе, 2017 г.-С 39